

REDTEAM32: APLICAÇÃO MÓVEL PARA TESTE DE PENETRAÇÃO DE REDES WI-FI E BLUETOOTH UTILIZANDO ESP32 COM ASSISTÊNCIA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Pedro César Silva Ferreira
Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação
Universidade Federal de Goiás
Goiânia, Brazil
ORCID: 0009-0002-8877-984X

Prof. Dr. Carlos Galvão Pinheiro Júnior
Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação
Universidade Federal de Goiás
Goiânia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1363-4179

Resumo - Este trabalho descreve o desenvolvimento do RedTeam32, aplicativo móvel desenvolvido em Flutter para comunicação serial entre dispositivos Android e o microcontrolador ESP32, embarcado com o firmware em código aberto de teste de penetração Marauder, via cabo USB OTG (On-The-Go). O aplicativo oferece uma interface de terminal serial interativa que supera as restrições de hardware de smartphones convencionais para a execução de operações avançadas de teste de penetração em redes Wi-Fi e Bluetooth. Como recurso complementar, integra a API Gemini do Google por meio de uma janela flutuante, cujo assistente de inteligência artificial é condicionado por injeção de *prompt* de contexto antes da inicialização da sessão, habilitando o modelo a atuar como especialista no firmware Marauder. O aplicativo garante que todo fluxo de dados seriais permanece no dispositivo, assegurando a privacidade das auditorias. O projeto é de código aberto e hospedado no GitHub.

Palavras-Chave - Comunicação Serial, ESP32 Marauder, Flutter, Gemini API, Pentest, USB OTG.

REDTEAM32: MOBILE APPLICATION FOR PENETRATION TESTING OF WI-FI AND BLUETOOTH NETWORKS USING ESP32 WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE ASSISTANCE

Abstract - This work describes the development of RedTeam32, a mobile application built with Flutter for serial communication between Android devices and the ESP32 microcontroller, flashed with the open-source penetration testing firmware Marauder, via USB OTG (On-The-Go) cable. The application provides an interactive serial terminal interface that overcomes the hardware restrictions of conventional smartphones for executing advanced penetration testing operations on Wi-Fi and Bluetooth networks. As a complementary feature, it integrates Google's Gemini API through a floating

window, whose artificial intelligence assistant is conditioned by context prompt injection prior to session initialization, enabling the model to act as a Marauder firmware specialist. The application ensures that the entire serial data stream remains on the device, preserving the privacy of security audits. The project is open-source and hosted on GitHub.

Keywords - ESP32 Marauder, Flutter, Gemini API, Pentest, Serial Communication, USB OTG.

I. INTRODUÇÃO

O avanço dos sistemas embarcados e a proliferação de microcontroladores de baixo custo, como o ESP32 [1], criaram novas oportunidades no campo da segurança de redes sem fio. Paralelamente, a crescente adoção de dispositivos móveis como ferramentas de trabalho em campo impulsionou a demanda por soluções portáteis de auditoria de redes, capazes de operar fora do ambiente controlado de estações de trabalho fixas. Nesse contexto, a realização de testes de penetração (pentest) em redes Wi-Fi e Bluetooth a partir de smartphones representa um desafio técnico relevante, uma vez que os sistemas operacionais móveis comerciais impõem restrições estruturais severas ao acesso de baixo nível sobre as interfaces de rádio. Como ilustrado nas Tabelas I e II, operações fundamentais de pentest, como injeção de frames de gerenciamento 802.11, beacon spam, deauthentication flood e controle raw do stack BLE, são bloqueadas estruturalmente pelo Android, que opera acima das camadas de abstração do driver sem expor as interfaces necessárias para sua execução.

Diversas abordagens têm sido propostas para contornar essas limitações. Ferramentas como o Kali NetHunter [2] permitem a execução de distribuições Linux especializadas em dispositivos Android com acesso root, viabilizando operações avançadas de pentest por meio de adaptadores de rede externos via USB OTG. Contudo, essa solução exige modificações profundas no sistema operacional do dispositivo, incluindo desbloqueio do bootloader e instalação de kernels customizados, o que inviabiliza seu uso em

ambientes corporativos com políticas de segurança restritivas. Aplicativos como o Serial USB Terminal oferecem comunicação serial genérica com microcontroladores via OTG, porém sem qualquer integração com firmwares especializados de pentest ou assistência ao operador. Soluções baseadas em hardware dedicado, como o Flipper Zero [3], apresentam capacidades ofensivas avançadas, mas operam como dispositivos autônomos, sem interface de controle móvel integrada nem assistência por inteligência artificial.

O firmware Marauder [4], desenvolvido especificamente para o microcontrolador ESP32, consolida em uma única suíte de código aberto um conjunto abrangente de ferramentas ofensivas para redes Wi-Fi e Bluetooth, explorando diretamente o hardware de rádio do chip para executar todas as operações listadas nas Tabelas I e II, inacessíveis aos adaptadores de rede de smartphones convencionais. Apesar de sua relevância no contexto de auditorias de segurança em campo, a interação com o Marauder ocorre exclusivamente por meio de uma interface de linha de comando, cuja curva de aprendizado representa uma barreira significativa para operadores iniciantes, dada a quantidade de comandos e parâmetros específicos do firmware.

Vale destacar que devido à natureza ofensiva de funcionalidades presentes no firmware Marauder, como ataques de deauthentication, beacon spam e captura de handshakes WPA, destaca-se que sua utilização deve ocorrer exclusivamente em ambientes autorizados e para fins legítimos de auditoria e pesquisa em segurança da informação. O uso não autorizado dessas técnicas contra redes de terceiros pode configurar crime previsto na legislação brasileira, conforme a Lei Carolina Dieckmann [5].

Nesse contexto, este trabalho apresenta o RedTeam32, aplicativo móvel desenvolvido em Flutter [6] que estabelece comunicação serial entre dispositivos Android e o microcontrolador ESP32 via cabo USB OTG, oferecendo uma interface de terminal interativa para controle do firmware Marauder. Como contribuição principal, o RedTeam32 integra a API Gemini do Google [7] por meio de injeção de prompt de contexto antes da inicialização da sessão, condicionando o modelo de linguagem a atuar exclusivamente como especialista no firmware Marauder e reduzindo significativamente a barreira de uso da ferramenta. O projeto é de código aberto [8] e diferencia-se das soluções existentes por combinar, em um único aplicativo, comunicação serial especializada, assistência por inteligência artificial orientada ao domínio e preservação da privacidade dos dados de auditoria por processamento exclusivamente local. Uma comparação simples com as outras soluções citadas é exibida na tabela a seguir.

Tabela I: Comparativo de características entre RedTeam32, Kali NetHunter e Serial USB Terminal

Característica	RedTeam32	Kali NetHunter	USB Serial Terminal
Necessidade de root	Não	Sim	Não

Comunicação serial USB OTG	Sim	Parcial	Sim
Compatibilidade com ESP32 Marauder	Nativa	Manual	Manual
Foco em pentest móvel	Sim	Sim	Não
Facilidade de uso	Alta	Baixa	Média
Interface gráfica dedicada	Sim	Parcial	Sim
Dependência de ambiente Linux	Não	Sim	Não

Tabela II: Comparativo de operações de pentest Wi-Fi entre o firmware Marauder e o sistema operacional Android

Operação	Marauder	Android	Motivo da limitação no Android
Deauth Flood	Suportado	Bloqueado	Android não expõe a API para injeção de frames de gerenciamento 802.11 em modo monitor
Beacon Spam	Suportado	Bloqueado	Requer modo AP raw com transmissão arbitrária de beacons; Android só cria 1 hotspot com SSID fixo
AP Clone Spam	Suportado	Bloqueado	Android não permite manipulação de BSSID nem transmissão de beacons com MAC arbitrário
Evil Portal	Suportado	Parcial	Android cria hotspot mas apps precisam de root para interceptar DNS/HTTP e servir portal customizado
Karma Attack	Suportado	Bloqueado	Exige controle de baixo nível sobre respostas de probe, inacessível pelo Wi-Fi API do Android
Probe Request Flood	Suportado	Bloqueado	Android não expõe envio de frames de probe via SDK; requer driver em modo monitor
SAE Commit Flood (WPA3)	Suportado	Bloqueado	Manipulação de frames SAE exige acesso direto ao driver, completamente bloqueado no Android
Association Sleep Attack	Suportado	Bloqueado	Requer injeção de frames de gerenciamento específicos, impossível sem acesso de kernel

Tabela III: Comparativo de operações de pentest Bluetooth entre o firmware Marauder e o sistema operacional Android

Operação	Marauder	Android	Motivo da limitação no Android
Sour Apple (BLE Spam iOS)	Suportado	Bloqueado	Android não permite anunciar PDU's BLE de continuidade Apple arbitrárias sem parear; stack BLE válida fabricante
Samsung BLE Spam	Suportado	Bloqueado	Requer advertising BLE com manufacturer data customizado em alta frequência, Android limita taxa e formato

Swiftpair Spam	Suportado	Bloqueado	Android filtra manufacturer data no advertising BLE via BluetoothLeAdvertiser, impedindo payloads arbitrários
BT Spam All	Suportado	Bloqueado	Combinação das limitações acima; Android não expõe controle raw do advertising BLE
Spoof Airtag	Suportado	Bloqueado	Requer advertising BLE com payload criptográfico Apple FindMy, chave privada e formato bloqueados pelo SO
BLE Sniffer	Suportado	Bloqueado	Android não suporta modo promiscuo BLE; só entrega advertising de dispositivos não pareados via scan API
Detecção de Card Skimmer	Suportado	Parcial	Android pode escanear BLE mas sem heurística de skimmer nativa; apps de terceiros existem com limitações
Flipper Sniff	Suportado	Bloqueado	Requer escuta contínua e filtragem de manufacturer data raw, acesso não disponível via BLE API Android
Airtag Monitor / Sniff	Suportado	Parcial	Android 6+ alerta sobre rastreadores desconhecidos, mas monitoramento raw de payload Apple é bloqueado
Bluetooth Wardrive	Suportado	Parcial	Possível via app com BLE scan + GPS, mas com throttle de scan e sem captura de frames raw
Meta Detect	Suportado	Bloqueado	Filtragem de manufacturer data específico em modo passivo requer acesso raw ao controlador BLE

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. USB OTG, Comunicação Serial e ESP32

O protocolo USB OTG (On-The-Go) permite que dispositivos móveis atuem como hospedeiros (hosts) de periféricos USB, invertendo o papel que o smartphone normalmente desempenha na hierarquia USB [9]. Essa capacidade é fundamental para o RedTeam32, pois viabiliza que o Android reconheça e gerencie o ESP32 como um periférico serial diretamente conectado via cabo.

No contexto da comunicação com o ESP32, o protocolo UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) é o mecanismo de troca de dados adotado pelo firmware Marauder, com parâmetros fixados em 115200 bps, 8 bits de dados, 1 stop bit e sem paridade (115200 8N1), configuração padrão amplamente utilizada em sistemas embarcados por sua estabilidade e compatibilidade. A abstração dessa comunicação em ambiente Android exige bibliotecas específicas para gerenciamento do handshake USB, enumeração do dispositivo e decodificação dos dados em nível de aplicativo, uma vez que o sistema operacional não expõe a porta serial de forma nativa.

O ESP32, microcontrolador desenvolvido pela Espressif Systems [1], destaca-se nesse cenário por reunir, em um único chip de baixo custo, processador dual-core Xtensa LX6, conectividade Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2/BLE nativos. Essas características o tornam a plataforma ideal para o firmware Marauder, que explora diretamente o hardware de rádio do chip para executar operações de pentest em redes sem fio.

B. Flutter e API Gemini

Flutter é um framework de código aberto do Google para criação de aplicações multiplataforma a partir de uma única base de código em Dart [6]. Sua arquitetura baseada em widgets imutáveis e recomposição reativa de interface, aliada ao motor de renderização próprio (Skia/Impeller), proporciona alta fidelidade visual independente do sistema operacional. Para o RedTeam32, o modelo de concorrência do Dart, baseado em isolates e programação assíncrona com `async/await`, é particularmente relevante, pois permite que a leitura contínua do stream serial ocorra sem bloqueio da interface gráfica, garantindo responsividade ao terminal mesmo sob alto volume de saídas do microcontrolador.

A API Gemini do Google [7] disponibiliza acesso a modelos de linguagem de grande porte (LLMs) capazes de processar requisições em linguagem natural e fornecer respostas contextualizadas. O RedTeam32 utiliza especificamente o modelo gemini-2.5-flash, escolhido por seu equilíbrio entre capacidade de raciocínio técnico, baixa latência de resposta e custo de inferência adequado ao uso em dispositivos móveis. O acesso ocorre por meio do SDK oficial `google_generative_ai`, que abstrai as chamadas REST e gerencia o ciclo de vida da sessão de chat, incluindo o histórico de mensagens necessário para manter a coerência das respostas ao longo da interação.

C. Firmware Marauder

O Marauder é um firmware de código aberto desenvolvido especificamente para a realização de testes de penetração em redes sem fio, explorando diretamente as capacidades de rádio do microcontrolador ESP32. Baseado no framework do Espressif IoT Development Framework, o Marauder implementa uma série de funcionalidades voltadas à auditoria de redes Wi-Fi e Bluetooth, incluindo varredura ativa e passiva de dispositivos, captura de pacotes, execução de ataques de desautenticação (deauthentication) e análise de beacons.

Diferentemente de ferramentas tradicionais executadas em sistemas operacionais completos, o Marauder opera em nível embarcado, permitindo maior controle sobre o hardware e reduzindo a latência nas operações de rede. Isso é possível devido ao acesso direto às interfaces de rádio do ESP32, o que viabiliza a manipulação de quadros IEEE 802.11 em modo monitor, uma funcionalidade geralmente restrita a adaptadores de rede especializados. Além disso, o firmware utiliza estruturas eficientes de bufferização e processamento de pacotes para lidar com grandes volumes de tráfego em tempo real, mantendo a responsividade mesmo em ambientes com alta densidade de dispositivos.

III. ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO

O RedTeam32 adota uma arquitetura modular organizada em camadas funcionais no diretório raiz, subdivididas em telas (screens), serviços (services), componentes visuais (widgets) e sistema de temas (theme).

A. Comunicação Serial

A descoberta de dispositivos enumera automaticamente as interfaces USB disponíveis e as apresenta na tela de conexão. Após a seleção, a porta serial é aberta e configurada com os parâmetros fixos de 115200 8N1. Os sinais de controle DTR (Data Terminal Ready) e RTS (Request to Send), originalmente concebidos para handshake em modems, são ativados por exigência da biblioteca USB utilizada, que os emprega para sinalizar ao dispositivo que a conexão está estabelecida e pronta para troca de dados.

A comunicação serial entre o aplicativo e o ESP32 ocorre em formato de texto simples, com cada comando e resposta delimitados por quebra de linha (CRLF: Carriage Return + Line Feed). Esse esquema permite que o terminal exiba cada mensagem retornada pelo microcontrolador de forma individual e legível, sem necessidade de decodificação binária. A escrita de comandos segue o mesmo padrão, compatibilizando-se com o parser nativo do firmware Marauder.

Quando a porta serial não pode ser inicializada, por ausência de cabo, driver incompatível ou dispositivo não reconhecido, o aplicativo exibe mensagens de demonstração na interface do terminal, sinalizando claramente ao usuário que o canal de comunicação está indisponível. Uma vez estabelecida a conexão com sucesso, o aplicativo avança automaticamente da tela de seleção de dispositivo para o terminal interativo.

B. Integração com Inteligência Artificial

A injeção de contexto é o diferencial central da integração com inteligência artificial. Antes de qualquer interação com o usuário, a sessão é inicializada com um prompt de sistema fixo em português que condiciona o modelo Gemini 2.5 Flash a desempenhar o papel de especialista no firmware Marauder do ESP32. Esse prompt instrui o assistente a sugerir comandos, interpretar saídas do terminal e manter respostas concisas, de no máximo três a quatro frases por resposta.

Os parâmetros de geração são configurados com temperature 0,7, topK 40 e topP 0,95, limitando respostas excessivamente criativas. A cada interação, a última saída conhecida do ESP32 é injetada como contexto serial atualizado antes do envio da requisição do usuário, com limite de 500 caracteres por resposta. Erros de comunicação, falhas de rede e chave de API inválida são tratados por mecanismos de captura de exceção, prevenindo travamentos no sistema Android.

Todo o fluxo de dados seriais permanece exclusivamente no dispositivo, sem hospedagem em servidores externos, garantindo a privacidade das auditorias realizadas.

O RedTeam32 foi validado em cenários práticos, em rede privada, com o microcontrolador ESP32 executando o firmware Marauder versão 1.8.4, demonstrando capacidade de estabelecer sessões seriais de baixa latência (conforme apresentado na Tabela IV) e controle funcional sobre as principais ferramentas da suíte. A comunicação serial via OTG mostrou-se estável nas condições testadas, com a interface de terminal refletindo em tempo real as saídas do microcontrolador sem perdas perceptíveis de dados (também apresentado na Tabela IV e demonstrado na Figura 1).

No que diz respeito à assistência ao operador, a integração com a API Gemini (demonstrada na Figura 2) revelou-se o componente de maior impacto para a usabilidade do aplicativo. O firmware Marauder expõe uma interface de linha de comando com dezenas de comandos e parâmetros, cuja curva de aprendizado representa uma barreira significativa para operadores iniciantes. A injeção de prompt de contexto antes da inicialização da sessão mostrou-se determinante nesse aspecto: ao condicionar o modelo a atuar exclusivamente como especialista no Marauder, o assistente foi capaz de interpretar saídas brutas do terminal, incluindo dumps hexadecimais de pacotes capturados e logs de varredura, e traduzi-las em linguagem acessível, além de sugerir proativamente o próximo comando adequado ao fluxo de operação em curso. Esse comportamento diferencia-se de um assistente de propósito geral, que sem o contexto injetado tenderia a fornecer respostas genéricas sobre segurança de redes, sem aderência à sintaxe específica do firmware.

Tabela IV: Métricas da comunicação serial

Medição	Latência (ms)	Pacotes enviados	Perdidos	Corrompidos
1	3.8	1000	1	0
2	4.1	1000	0	1
3	4.5	1000	2	0
4	3.9	1000	1	1
5	5.2	1000	3	0
6	4.7	1000	1	0
7	6.1	1000	4	1
8	4.0	1000	0	0
9	5.5	1000	2	1
10	4.3	1000	1	0

Figura 1: Interface do RedTeam32, demonstrando interação com o Marauder: o operador executa a operação de scanner de *Access Points* (AP).

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Figura 2: Interface do RedTeam32, demonstrando interação com o modelo Gemini: o operador consulta a funcionalidade de scanner de access points e recebe o comando correspondente no firmware Marauder (scan ap).

V. CONCLUSÕES

O RedTeam32 demonstrou eficácia na superação das limitações estruturais impostas pelos sistemas operacionais de smartphones comerciais, que bloqueiam operações de baixo nível sobre as interfaces de rádio Wi-Fi e Bluetooth. Ao transferir a execução das operações de pentest para o microcontrolador externo, o aplicativo viabiliza um conjunto abrangente de capacidades ofensivas e de reconhecimento, inacessíveis por meio de aplicativos convencionais em Android.

A solução destina-se primariamente a profissionais e estudantes de segurança da informação que estejam iniciando o uso do firmware Marauder, sem excluir operadores experientes que se beneficiem de uma interface móvel integrada. Para o público iniciante, o problema central não é apenas a ausência de uma interface serial adequada em dispositivos móveis, mas a elevada curva de aprendizado do firmware. A integração com o assistente de inteligência artificial, condicionado por injeção de prompt de contexto ao

domínio do firmware, aborda diretamente esse obstáculo, permitindo que o operador consulte, interprete e execute comandos sem recorrer a fontes externas. Para especialistas, o benefício reside na consolidação em um único dispositivo móvel da interface serial, do terminal interativo e do suporte contextual, reduzindo a dependência de notebooks em campo.

Em comparação com soluções existentes de terminal serial para Android, como Serial USB Terminal, o RedTeam32 se diferencia pela integração nativa com inteligência artificial especializada no domínio do Marauder. A confiabilidade da comunicação serial foi avaliada em dez medições, cada uma com mil pacotes transmitidos, conforme apresentado na Tabela IV. A latência média observada foi de 4,61 ms, com variação entre 3,8 ms e 6,1 ms. O número de pacotes perdidos por medição variou de zero a quatro, e os corrompidos, de zero a um, resultando em taxas de perda e corrupção inferiores a 0,5% e 0,1%, respectivamente. Esses resultados indicam estabilidade adequada para o uso interativo em sessões de auditoria, nas quais os comandos são transmitidos de forma sequencial e com intervalos entre envios.

Como limitação principal, identifica-se a dependência de conectividade com a API Gemini para o funcionamento do assistente de inteligência artificial, inviabilizando seu uso em ambientes isolados de rede, cenário comum em auditorias de segurança em campo. O suporte atual restringe-se a dispositivos Android com conector USB OTG, excluindo plataformas iOS, cujo sistema operacional impõe restrições ainda mais severas ao acesso de periféricos seriais.

Como agenda de trabalhos futuros, pretende-se investigar a integração de modelos de linguagem executados localmente no dispositivo, como os da família Gemma, eliminando a dependência de conectividade externa. Também se planeja a expansão do suporte a outros firmwares de pentest para ESP32 e a avaliação de compatibilidade com variantes de fator de forma reduzido, como o ESP32-S2 e o ESP32-C3. O código-fonte permanece aberto e disponível no GitHub [8].

REFERÊNCIAS

- [1] Espressif Systems (2023). ESP32 Technical Reference Manual. Acessado em abril de 2026, em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf.
- [2] Offensive Security (2024). Kali NetHunter Documentation. Acessado em abril de 2026, em: <https://www.kali.org/docs/nethunter>.
- [3] Flipper Devices Inc. (2023). Flipper Zero: Portable Multi-tool Device for Geeks. Acessado em abril de 2026, em: <https://flipperzero.one>.
- [4] Koko, J. (2024). ESP32Marauder. Acessado em abril de 2026, em: <https://github.com/justcallmekoko/ESP32Marauder>.
- [5] BRASIL. Lei Carolina Dieckmann. Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 dez. 2012. Disponível em: Planalto. Acesso em: 14 maio 2026.

- [6] Google LLC (2026). Flutter Documentation. Acessado em abril de 2026, em: <https://flutter.dev/docs>.
- [7] Google LLC (2026). Gemini API Documentation. Acessado em abril de 2026, em: <https://ai.google.dev>.
- [8] Ferreira, P. C. S. (2026). RedTeam32. Acessado em abril de 2026, em: <https://github.com/pedrocsf/RedTeam32>.
- [9] USB Implementers Forum, USB On-The-Go Supplement to the USB 2.0 Specification, Revision 1.3, USB-IF, Portland, 2006.